

A IMPORTÂNCIA DO RETORNO AO CONCEITO DE SEXUALIDADE DE FREUD PARA A PSICOLOGIA

Miquéias Rios Brilhante¹

Thiago César Ribeiro Maia²

Vitor da Costa Pineiro³

David Kelvin Maia dos Santos⁴

, Ruth Arielle Nascimento Viana⁵

RESUMO : O intuito deste trabalho é revisitar um conceito da psicanálise de Freud, a sexualidade, e esclarecer certas dúvidas e preconceitos que ainda nos tempos contemporâneos se tem, preconceitos esses que acabam levando a um afastamento para com Freud e a Psicanálise. Utilizamos como base para estudo o livro “Fundamentos da Psicanálise, de Freud à Lacan (Vol. 1); do autor Marco Antônio Coutinho Jorge” para estudarmos e nos contextualizarmos sobre as bases da Psicanálise e sobre o conceito de Sexualidade que é o alvo do estudo.

Palavras-chave: psicanálise; Freud; sexualidade; pulsão; psicologia.

¹Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce, E-mail: mick.miqueias@hotmail.com

²Graduando em Psicologia, pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce, E-mail, thiagocrmaia@outlook.com

³Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce, E-mail, vitordacostapineiro@gmail.com

⁴Graduando em Psicologia, pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce, E-mail davidkelvinmaiadossantos@gmail.com

⁵Mestre em Psicologia pelo Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce, E-mail, rutharielle@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO, ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A teoria da psicanálise de Freud (1856-1939) tem uma trajetória controversa pela forma que as pessoas interpretavam a forma como Freud argumentava suas teses, sendo assim, alguns teóricos se desvincilharam da psicanálise de Freud e optaram por a partir dela criarem suas próprias teorias, como por exemplo Jung (1875-1961) com a psicologia analítica, que com ela buscou uma tentativa de criar uma psicanálise com ênfase numa libido dessexualizada, enquanto por outro lado com a orgonoterapia de Reich (1897-1957), buscava uma forma de explicar as repressões sexuais por meio de ideais libertários da sexualidade, uma forma menos ortodoxa que no futuro veio a levar sua expulsão da Sociedade Psicanalítica de Viena. Ou seja, todas essas tentativas de desvirtuação da Psicanálise por conta dessa resistência que foi criada em torno dela desde quando Freud apresentou sua mais nova descoberta, o inconsciente.

A psicanálise se firmou como uma teoria relevante com a descoberta de Freud foi que, com suas próprias palavras “o eu não é senhor nem mesmo em sua própria casa” (Conferência XVIII: Fixação em traumas – o inconsciente, de 1917.), o que já por subverter o conceito antropocêntrico de que o homem é o centro de tudo chamou a atenção o suficiente pra que surgissem as primeiras críticas à psicanálise, e como ela não poderia ser ciência.

Com o contexto e o entendimento que desde sua origem a psicanálise já recebia críticas dos céticos da época por conta da apresentação da teoria da repressão e do inconsciente, agora o que chacoalhou não só a forma como os céticos enxergavam a psicanálise mas também os próprios seguidores de Freud e as pessoas do senso comum, foi quando Freud argumentou sobre o que ele chamaria de Sexualidade (FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tradução de Jayme Salomão. 2. ed. São Paulo: Imago, 1996).

Então estudamos o que era essa tal sexualidade e porque ela é tão controversa até hoje e porque estar retornando a esse conceito tem uma importância para a psicologia e seus estudos até os tempos atuais, onde mesmo com tantos veículos de informações pra se poder adquirir conhecimento da psicanálise com diversos e diversos textos gratuitos e traduzidos por meio da internet ainda se observa uma certa resistência com a mesma por conta de um antigo pensamento de que ela se trata de uma pseudociência ou de que ela é uma teoria focada demais em libido e sexualidade, o que faz não só estudiosos como até quem não estuda psicologia passou a ter uma má imagem da psicanálise.

Então afinal de contas, do que se trata essa tal sexualidade? Realmente ela diz apenas sobre sexo e libido? E essa libido, se trata apenas da libido puramente fisiológica do sujeito? Aprofundando nos conceitos básicos pudemos observar que pelo contrário do que muito se é debatido, Freud traz uma subversão ao conceito amplamente conhecido de sexualidade, algo que transcende o físico e o puramente erógeno, e sim que “a sexualidade freudiana tem como fundamento a pulsão (*trieb*) e não o instinto”, esse é o momento em que a maioria das pessoas que pré-julgam a psicanálise param e se perguntam o que seria esse *trieb* e porque o conhecimento desse termo seria tão importante pro entendimento da sexualidade, bom, de acordo com o livro Fundamentos da Psicanálise, de Freud à Lacan (Vol. 1); do autor Marco Antônio Coutinho Jorge “O termo *Trieb* em alemão é de uso coloquial, significando **impulsão**, e o verbo *Trieben* designa a ação de impelir. Através de sua utilização no quadro conceitual de sua teoria, Freud exprimia uma vez mais sua preferência em manejar palavras em uso na língua, resgatando sua significação como exemplar.”.

“A pulsão tem origem no corpo, considerada como um estímulo para o psíquico, algo que, de fora, exige um trabalho do aparelho psíquico levando-o a funcionar” (FREUD, 1996b, p. 129).

O conceito da sexualidade por si próprio se interpretado de forma rasa, já traz consigo um olhar receoso para com a forma como se utilizaria isso pra se estudar a psique, e quando Freud sobre a sexualidade infantil (FREUD, S. Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.) que de fato o que já era polêmico virou um tabu até hoje.

Para Freud, “as zonas erógenas podem ser definidas como regiões da superfície do corpo cujos estímulos, através de ações específicas, são capazes de provocar uma sensação de prazer” (FREUD, 1905, p. 76). Com base nisso, nos é reforçado como Freud subverte o que conhecemos como erógeno, e que não é algo centrado no prazer fisiológico apenas, essa questão da sexualidade infantil Freud já esclarecia na época do que te fato se tratava essa teoria,

“Freud descreve a sexualidade infantil como perverso-polimorfa, uma vez que se manifesta de várias formas, sem a primazia de uma zona erógena específica, afastando-se do modelo genital de relação sexual. A busca por prazer pode derivar de qualquer área do corpo, sendo este submetido à ação de pulsões parciais” (FREUD, 1989b, p. 139), ou seja, Freud com seu conceito ia muito além do senso comum, ampliando o que se conhece como prazer e sexualidade, pulsão e instinto e etc, o que nos leva pra reflexão da importância do aprofundamento no estudo de conceitos como esse no campo da psicologia de forma geral,

utilizando esse trajeto da psicanálise como um exemplo pra melhor entendimento disso, que se vemos de forma rasa e preguiçosa, criamos conceitos fundamentados em achismo e choque moral, que desvirtua completamente do real significado que deveria ser captado, inclusive Freud destaca a necessidade de uma formação contínua e profunda do analista, abarcando tanto aspectos teóricos quanto práticos, para evitar interpretações precipitadas e superficiais da mente humana. Ele enfatiza que o analista deve ir além de técnicas simples e busca uma compreensão completa dos processos psíquicos para evitar o risco de uma psicanálise rasa (FREUD, 1926).

2. OBJETIVOS

Com esse trabalho há o intuito de retornar a um conceito que há tempos desde sua origem até os dias atuais é desvirtuado trazendo uma imagem enganosa do que de fato ele representa, desvirtuação essa que acaba contaminando não só o conceito mas o viés teórico (Psicanálise) e seu autor (SIGMUND, Freud), e que isso pode ser muito mais comum se não permanecermos sempre alertas de que sempre há como se aprofundar e estarmos sujeitos a uma subversão ideológica daquilo que já conhecemos, mas que nada é cristalizado e assim como o senso comum é construído ele também é desconstruído, podendo ver além dessa barreira, e de fato enxergar aquilo que o autor quer passar pra você.

3. METODOLOGIA

Esse trabalho foi realizado por meio de uma metodologia de revisão bibliográfica (manual de pesquisa em ciências sociais, quivy), utilizando como material de estudo o anteriormente mencionado Fundamentos da Psicanálise, de Freud à Lacan (Vol. 1) e também utilizamos algumas obras, como por exemplo Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (FREUD, 1905). Método da própria psicanálise que é deixar os assuntos surgirem inconscientemente para a pesquisa caminhar e se aprofundar na medida que se é estudado os textos e discutido entre os alunos em reuniões semanais com o orientador e com a colaboração conjunta poder estruturar e produzir as discussões que deseja ser abordada e formar com o processo de escrita o trabalho

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os estudos e reflexões feitos por meio desse trabalho foi chegada a conclusão da extrema importância em nunca nos acomodarmos em como as informações podem chegar no

nosso entendimento sem ter a plena convicção de que talvez possa estar com uma falsa sensação de coesão de que realmente aquilo faz sentido e que não há a necessidade nem o interesse de ir a fundo destrinchar e conhecer aquilo ao qual foi aprendido, principalmente se tratando de informações que nos chegam por internet ou por conversas em ambientes sociais, muito se perde da ideia original quando sai da fonte daquele conhecimento e vai pro âmbito social em que há o compartilhamento e troca de informação, cada um pondo em pauta sua visão e sua forma de ver aquilo, que nem sempre vai manter a virtude da linha de raciocínio original, adulterando parcialmente e por vezes completamente o que de fato aquele pensamento, ideal, teoria ou símbolo significava, e isso não se aplica apenas à psicanálise e a resistência sofrida por termos mal interpretados somado com a rejeição que Freud já sofria em tentar firmar sua teoria como sim uma ciência, mas isso vai pra algo bem mais amplo, abrindo uma reflexão do quanto será que nos foi perpassado de forma equivocada por falta de busca por aprofundamento? E será que tudo que sabemos de fato é o que deveríamos ter como um saber? Por isso, assim como na psicologia por diversas vezes estudamos a origem, o início, as raízes de problemas e o que no futuro se tornam sintomas, devemos procurar por um constante sentimento de que não permaneçamos no senso comum, pois assim, estamos sujeitos a desvirtuar e perder uma gama de conhecimento apenas por um apego exacerbado ao senso comum e ao nosso sentido de moral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL, BBC News. Freud, Reich e a “armadura muscular”: o que pensadores falam sobre os traumas que ficam registrados no corpo. BBC News Brasil, 1 mar. 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-47407358#:~:text=Ele%20acreditava%20que%20a%20armadura,chamou%20de%20%22reflexo%20orgásmico%22>. Acesso em: 4 nov. 2024

FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

JORGE, Marco Antônio Coutinho. Fundamentos da Psicanálise: de Freud à Lacan. Volume 1: A clínica da neurose. 10. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2019.